

УДК 336.258.4

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

© 2024. Л. С. Михальская, Е. И. Хорошева

В статье обоснована значимость проведения эффективной амортизационной политики в системе обеспечения финансовой безопасности предприятия. Рассмотрены преимущества и недостатки действующих методов начисления амортизации. Отмечена необходимость активного использования методов ускоренной амортизации. Внесены рекомендации по совершенствованию амортизационной политики.

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, амортизационная политика, методы ускоренной амортизации, целевое использование амортизации, эффект от использования ускоренной амортизации.

Постановка проблемы. В условиях обострения внешних и внутренних угроз для финансового состояния предприятия, проблема обеспечения его финансовой безопасности стоит особенно остро. Многогранность понятия финансовой безопасности включает ресурсно-функциональный аспект. В связи с этим особое внимания требует гибкий подход к управлению собственными финансовыми ресурсами предприятия и, главным образом, формированию эффективной амортизационной политики.

Обоснование необходимости активнее использовать методы ускоренной амортизации основных средств вызвано поиском путей ослабления негативного влияния инфляции и роста цен, стимулирования инновационного развития предприятия. При этом, следует осуществлять контроль за целевым использованием средств амортизационного фонда. Выбор требуемого метода начисления амортизации следует подкреплять расчетом экономического эффекта от его использования.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам финансирования воспроизводства основных фондов посвятили свои труды такие ученые-экономисты, как С. В. Антонов [3], И. В. Кочура и А. А. Дейнега [6], М. А. Соколов [11].

Различным аспектам сущности амортизационной политики и совершенствованию методических подходов к разработке эффективной амортизационной политики посвящены труды таких учёных, как И. Коробейников [5], О. В. Мандрощенко [7], Л. С. Михальская [9] и др. Механизм совершенствования государственной амортизационной политики в контексте модернизации российской экономики раскрыт в работе М. А. Бабенко [4], Методы и инструменты амортизационной политики предприятия нашли отражение в работе А. А. Никитенко [10]. Использование амортизации в процессе формирования финансовой стратегии предприятия с учётом этапов его «жизненного цикла», «жизненного цикла» продукта, а также этапов «жизненного цикла» инвестиционного проекта отражено в работе Л. С. Михальской, Е. И. Хорошевой и А. С. Хорошевой [8]. Однако, несмотря на значительное количество научных трудов и существенные достижения в этой области знаний, ряд задач теоретико-методического обеспечения процесса воспроизводства основного капитала промышленных предприятий разработан частично, а потому требует уточнения и

развития.

Выделение нерешённых проблем. Необходима систематизация методических подходов, разработка стратегии и комплекса инструментов эффективной амортизационной политики в системе обеспечения финансовой безопасности предприятия.

Целью данного исследования является определение направлений совершенствования амортизационной политики в системе обеспечения финансовой безопасности предприятия.

Результаты исследования. Под финансовой безопасностью предприятия, на наш взгляд, следует понимать финансовое состояние, которое характеризуется его способностью противостоять негативному воздействию внешних и внутренних факторов. Это достигается благодаря проведению мониторинга и диагностики рисков, а также внедрению системы контроллинга финансовой деятельности предприятия и комплекса превентивных мер, способных обеспечить его нормальное функционирование. Стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия, главным образом, предполагает эффективное использование методов и приёмов риск-менеджмента, направленных на принятие оптимальных финансовых решений, связанных с управлением финансовыми ресурсами предприятия, его активами и инвестициями. Реализация мер, направленных на ликвидацию или снижение финансовых рисков, находит своё выражение в улучшении показателей оценки финансового состояния предприятия или уменьшении разрыва фактических значений данных показателей от их нормативного уровня.

Многоаспектный характер понятия финансовой безопасности предприятия включает, главным образом, эффективное управление финансовыми ресурсами. Финансовые ресурсы предприятия по праву собственности могут быть: собственные, привлеченные и заемные. К собственным финансовым ресурсам предприятия относятся выручка от реализации, амортизация и чистая прибыль предприятия.

Амортизационные отчисления – это специфический вид финансовых ресурсов, направляемый на техническое обновление производственного потенциала предприятия, внедрение инноваций в сферу производства. Амортизация имеет двойственный характер. С одной стороны, амортизационные отчисления – это затраты предприятия, поскольку их сумму, начисленную на основные производственные фонды, включают в себестоимость продукции, работ, услуг. В то же время, в составе выручки от реализации продукции сумму амортизационных отчислений рассматривают как целевой фонд, предназначенный для воспроизводства изношенных в процессе производства основных фондов и их обновления.

Накопление стоимостного износа на предприятии происходит систематически (ежемесячно), а основные производственные фонды не требуют возмещения в натуральной форме после каждого цикла производства. В результате формируются свободные денежные средства, которые предприятие может направить по целевому назначению (для осуществления простого воспроизводства основных средств), использовать для накопления с целью осуществления инвестиционной деятельности или использовать в периоды, когда у него возникают проблемы с формированием оборотных средств.

Следует также отметить, что в современных условиях предприятия все чаще отказываются от формирования целевых фондов денежных средств. Таким образом, средства, полученные за счет амортизационных отчислений, могут расходоваться не по целевому назначению, а на любые текущие нужды предприятия, что приводит к

нерациональному использованию наиболее доступного для всех предприятий финансового ресурса. В связи с этим, процесс воспроизводства основных средств предприятий происходит либо очень медленно, либо не происходит вообще. Следовательно, нецелевое направление амортизационных отчислений отрицательно сказывается на работе хозяйствующих субъектов и приводит к неэффективной операционной деятельности.

Таким образом, для обеспечения финансовой безопасности предприятия, на наш взгляд, необходимо на законодательном уровне обеспечить разработку и установление эффективного механизма контроля за целевым (инвестиционным) характером расходования определенных сумм амортизации, начисленных с использованием нелинейного метода, полученных дополнительно путем проведения переоценки основных средств. Кроме того, следует стимулировать предприятия для ускорения обновления основных фондов с помощью налоговых рычагов воздействия, а именно путем создания системы налоговых льгот и налоговых вычетов при определении налога на прибыль.

Целесообразным, на наш взгляд, стало бы введение санкций в виде лишения предприятия льгот в форме права на внедрение ускоренной амортизации, если она используется не по назначению. Данное положение означает, что амортизационный фонд должен направляться на инвестиции в основной капитал, а не на пополнение оборотных средств предприятия. Следовательно, контроль за целевым характером расходования амортизации должен быть сохранен, поскольку ускоренное списание стоимости основного капитала является строго установленной налоговой льготой.

Таким образом, в качестве источника финансовых ресурсов предприятия амортизацию можно рассматривать лишь условно, так как она является частью выручки предприятия, которая должна быть направлена для пополнения недостатка собственных оборотных средств, воспроизводства и обновления основных производственных фондов предприятия, а рациональное и целевое использование амортизационных отчислений является важнейшей задачей предприятия, обеспечивающей его технический успех.

Под амортизационной политикой понимают совокупность действий субъекта хозяйствования, направленных на определение сроков полезного использования средств труда и норм начисления амортизации, в целях, как оперативной налоговой политики, так и эффективного управления финансовым потоком, возникающим в результате включения амортизации в себестоимость производимой продукции, работ, услуг. Амортизационная политика предполагает, как именно организовать перенос стоимости основных активов на себестоимость продукции с тем, чтобы максимально быстро вернуть эту стоимость, предназначенную для финансирования воспроизводственного процесса. Амортизационная политика определяется именно скоростью этого переноса и накопления фонда для замены уже полностью изношенных основных средств производства.

Факторами, влияющими на проведение амортизационной политики, являются: количественная характеристика основных производственных фондов и нематериальных активов предприятия; качественный состав активов и их влияние друг на друга; методы, с помощью которых оценивается стоимость основных производственных фондов; время предполагаемого использования на предприятии амортизируемых активов; методы учета амортизации; инвестиционные возможности и стратегия субъекта хозяйствования, а также уровень инфляции в государстве.

В системе оценки финансовой безопасности предприятия большое значение

имеет разработка финансовой стратегии на стадиях его «жизненного цикла». Как правило, общий период всех стадий «жизненного цикла» предприятия составляет 20-25 лет, после чего оно прекращает своё существование или возрождается на новой основе. «Жизненный цикл» предприятия включает следующие 6 стадий: рождение (до 1 года); детство (от 1 до 2 лет); юность (3-5 лет); - ранняя зрелость (6-10 лет); окончательная зрелость (11-20 лет); старость (21-25 лет).

В процессе своего становления и развития, на первых четырёх стадиях, предприятие может считаться финансово безопасным. На пятой стадии, если продукция предприятия является достаточно востребованной на рынке, а объемы инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение небольшие и вкладываемые средства могут окупиться в кратчайшие сроки, принятие решения о привлечении инвестиций целесообразно. На шестой стадии инвестирование считается нецелесообразным, за исключением проведения процессов реорганизации или реструктуризации, то есть диверсификации его продукции, услуг, направлений реализации продукции. Если на первой и второй стадиях у предприятия окажется недостаточно собственных финансовых ресурсов (амортизации и прибыли), то целесообразно использование кредита или лизинга. По мере развития предприятия (на третьей и четвертой стадиях), в связи с появлением достаточного объема собственных финансовых ресурсов, потребность в заёмных и привлечённых источниках может быть снижена. На пятой и шестой стадиях предприятию может угрожать банкротство в связи с использованием изношенных основных средств и отсутствием достаточного объема ресурсов для их расширенного воспроизводства, поэтому целесообразно проводить финансовую политику, направленную на финансовое оздоровление предприятия.

В процессе формирования стратегии финансирования воспроизводства средств труда на стадиях «жизненного цикла» предприятия следует учитывать влияние финансовых рисков. Так, на первой и второй стадиях жизненного цикла предприятия доминирующее влияние среди прочих финансовых рисков на формирование оптимальной финансовой стратегии будут оказывать банковские риски (кредитный, процентный), что связано с привлечением банковского долгосрочного кредита. На третьей и четвертой стадиях, в связи с ростом объема собственных финансовых ресурсов, преобладающим видом финансовых рисков может стать инвестиционный риск. На заключительных стадиях «жизненного цикла» предприятия следует использовать разнообразные методы риск-менеджмента для недопущения снижения финансовой устойчивости предприятия и угрозы банкротства.

Таким образом, для обеспечения финансовой безопасности предприятия большое значение имеет проведение гибкой политики управления финансовыми ресурсами предприятия, и, прежде всего, собственными финансовыми ресурсами, а значит и проведение эффективной амортизационной политики. При этом целесообразно учитывать влияние рисков на всех стадиях «жизненного цикла» предприятия.

Важнейшим аспектом проведения амортизационной политики является выбор оптимального метода начисления амортизации. Это означает, что предприятие должно решить две важные задачи: во-первых, разработать инвестиционную политику, направленную на ускорение технического обновления производства; во-вторых, определить направления наиболее эффективного управления финансовым состоянием предприятия. Для решения первой задачи необходимо обеспечение процесса воспроизводства основных средств, главным образом, за счет важнейшего собственного источника финансирования – амортизации. Решение второй задачи заключается в управлении величиной прибыли предприятия за счет снижения уровня

амортизационных отчислений в общей величине текущих расходов. Следовательно, противоречивый характер амортизации заключается в том, что она является одновременно собственным источником воспроизводства и обновления основных средств предприятия и затратами, включаемыми в себестоимость реализуемой продукции, работ, услуг.

Выбор метода начисления амортизации основных средств для любого предприятия является сложной задачей. Каждый метод обладает преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при формировании амортизационной политики. В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства» определены следующие методы начисления амортизации (табл. 1).

Для обеспечения финансовой безопасности, предприятию следует активизировать использование амортизации как эффективного собственного источника финансирования воспроизводства основных фондов, достоинства которого состоят в следующем:

амортизационные отчисления – это собственные финансовые ресурсы предприятия, которые по сравнению с заёмными источниками финансирования являются «бесплатными», в то время как привлечение заёмных средств, как платного источника, предполагает выплату процентов за пользование долгосрочным банковским кредитом, а при использовании финансового лизинга средства предприятия будут отвлекаться для внесения лизинговых платежей;

в отличие от прибыли и заёмных средств, амортизационные отчисления являются наиболее надёжным финансовым ресурсом для субъектов хозяйствования, поскольку на них гораздо меньшее влияние оказывают такие негативные факторы, как спады производства, инфляция, изменение ставок по кредитам, финансовые кризисы;

формирование амортизационного фонда и необходимость его использования строго по целевому назначению организует и дисциплинирует предпринимателя, заставляя его расходовать этот денежный ресурс на техническое перевооружение и модернизацию производства; контроль со стороны государства за целевым использованием амортизационного фонда и штрафные санкции в виде уплаты налога на прибыль не позволяют предприятию использовать эти средства не по назначению.

Таблица 1

Преимущества и недостатки методов начисления амортизации основных средств
(составлено с учётом [2])

Характеристика метода	Преимущества	Недостатки
1	2	3
Линейный метод: сумма амортизации за отчётный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта	1. Метод является логичным, стабильным и последовательным. 2. Метод основан на принципах системности и рациональности. 3. Стоимость распределяется равномерно. 4. Пропорциональное и равномерное включение амортизационных отчислений в себестоимость продукции.	1. Не позволяет быстро аккумулировать амортизационные отчисления. 2. В разные годы эксплуатации не учитывается моральный износ, режим эксплуатации и производственная мощность. 3. В связи с ремонтом в последние годы эксплуатации не учитывается увеличение потерь рабочего времени на простои.

Окончание табл. 1

1	2	3
<p>Производственный метод: сумма амортизации за отчётный период определяется как произведение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств на отношение показателя количества продукции (объема работ) в натуральном выражении в отчетном периоде к оставшемуся сроку полезного использования объекта основных средств</p>	<p>1. Метод основан на принципах системности и рациональности 2. Обеспечивается лучший уровень сопоставимости суммы амортизационных отчислений с полученными доходами. 3. Учитываются потери в случае простоя оборудования, т.к. амортизация не начисляется.</p>	<p>1. Не позволяет быстро аккумулировать амортизационные отчисления для своевременной замены. 2. Не учитывается моральный износ 3. За счет срока полезного использования фактический выпуск продукции, работ, услуг может оказаться выше планового.</p>
<p>Метод уменьшаемого остатка: суммы амортизации объекта основных средств за одинаковые периоды уменьшаются по мере истечения срока полезного использования этого объекта</p>	<p>1. Обеспечивает быструю концентрацию средств для воспроизводства и обновления объекта основных средств. 2. Учитывает моральный и физический износ основных средств. 3. Обеспечивает полное возмещение стоимости средства труда. 4. Организация самостоятельно определяет формулу расчёта суммы амортизации за отчётный период, обеспечивающей систематическое уменьшение этой суммы в следующих периодах</p>	<p>1. Предполагает обязательный расчет ликвидационной стоимости. 2. В первые годы эксплуатации наблюдается высокий уровень себестоимости.</p>

Внедрение прогрессивной амортизационной политики как составляющей общей налоговой политики, на экономику развитых стран, показывает, что такая политика не только позволила стимулировать повышение эффективности и ускорить темпы развития экономик этих стран, но и в значительной степени способствовала росту благосостояния их населения. Осуществление расширенного воспроизводства преимущественно за счет фонда возмещения, а не фонда накопления, позволило в условиях эффективной экономики увеличить норму потребления в национальном доходе без какого-либо ущерба для темпов экономического роста.

На выбор того или иного метода ускоренной амортизации оказывает влияние срок службы машин и оборудования. Так, для вновь вводимых средств труда в первой половине их срока службы, целесообразно применять ускоренные методы начисления амортизации: ускоренного уменьшения остаточной стоимости и кумулятивный, что объясняется более интенсивной эксплуатацией основных фондов и позволяет так же интенсивно осуществлять списание их стоимости. Для оборудования и машин, отслуживших более половины нормативного срока службы целесообразно

использование комбинированного метода начисления амортизации, представляющего собой сочетание двух методов: метода уменьшающегося остатка и линейного в конце срока службы с целью полного списания стоимости средств труда.

Таким образом, выбор эффективных методов начисления амортизации основных средств, главным образом, ускоренных, позволяет предприятиям обеспечить финансовую безопасность и стабильную бесперебойную деятельность. Выбор того или иного метода ускоренной амортизации следует подкреплять расчётом экономического эффекта, позволяющего определить влияние следующих факторов: возможности дополнительного увеличения собственных финансовых ресурсов, направляемых на техническое обновление производства за счёт включения в состав себестоимости дополнительного прироста средств; уменьшения налога на прибыль вследствие уменьшения размера самой прибыли при неизменной цене производимой продукции; уменьшения потребности в использовании долгосрочного банковского кредита, являющегося «платным» источником. В случае недостаточности собственных финансовых ресурсов для финансирования воспроизводства основных производственных фондов целесообразно вместо банковского кредита использовать лизинг, являющийся перспективным методом финансирования и кредитования предприятия.

Выводы. В целях обеспечения финансовой безопасности предприятия необходимо совершенствовать амортизационную политику в части: усиления контроля за целевым использованием амортизационного фонда; учета стадий «жизненного цикла» предприятия в процессе управления собственными финансовыми источниками финансирования воспроизводства основных средств; учёта «возрастного состава» машин и оборудования при выборе того или иного метода начисления амортизации; активизации использования методов ускоренной амортизации с расчётом экономического эффекта от их применения.

Перспективой дальнейших исследований является определение параметров сопряженности усилий амортизационной политики с системой обеспечения финансовой безопасности предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС Консультант плюс (в ред. от 13.05.2017 г.) // Собрание законодательства РФ, 15.05.2017 г., № 20, ст. 2902.
2. Федеральный стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Утверждён Приказом Министерства финансов России от 17.09.2020 №204н [Электронный ресурс]// minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133537.
3. Антонов С.В. Управление амортизационной политикой предприятия: монография / С.В. Антонов. – Ярославль: ЯФ МФЮА, 2015. – 164 с.
4. Бабенко М.А. Механизм совершенствования государственной амортизационной политики в контексте модернизации российской экономики / М.А. Бабенко // Финансы и кредит. – 2014. – № 25. – С. 16–25.
5. Коробейников И. Амортизационная политика – инструмент формирования инвестиционного потенциала и оптимизации деятельности предприятия / И. Коробейников // Инвестиции в России. – 2000. – № 6. – С. 36–42.
6. Кочура И.В. Процесс воспроизводства основных фондов промышленных предприятий: классификация типов и форм / И.В. Кочура, А.А. Дейнега // Вестник института экономических исследований. - №2 (34). – 2024. – С.51-65.
7. Мандрощенко О.В. Влияние амортизационных отчислений на источники финансирования капитальных вложений / О.В. Мандрощенко // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив

развития. – 2014. – № 10. – С. 133–137.

8. Михальская Л.С. Формирование стратегии финансирования инвестиционной деятельности субъектов реального сектора экономики /Л.С. Михальская, Е.И. Хорошева, А.С. Хорошева // Тенденции и перспективы развития финансов в условиях цифровизации: Материалы I Международной научно-практической интернет-конференции. – Донецк: Издательство ФЛП Кириенко С.Г., 2024. – с. 233-238.

9. Михальская Л.С. Направления совершенствования амортизационной политики предприятия / Л.С. Михальская, Е.И. Хорошева // Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. Материалы VII Международной научной конференции, посвящённой 85-летию ДонНУ (Донецк, 27-28 октября, 2022), т.5. Экономические науки, ч.2/ Под общ. ред. С.В. Беспаловой. – Донецк: ДонНУ, 2022. – с.160-163--EDN: ASSNQK

10. Никитенко А.А. Методы и инструменты формирования амортизационной политики предприятия /А.А. Никитенко // Вестник института экономических исследований. - №1. - 2017. – С.41-48.

11. Соколов М. Амортизация и как ее использовать для подъема экономики / М.А. Соколов // Экономист. – 2014. – № 2. – С. 24–42.

Поступила в редакцию 29.11.2024 г.

DEPRECIATION POLICY IN THE SYSTEM OF ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

L. S. Mikhalskaya, E. I. Khorosheva

The article substantiates the importance of effective depreciation policy in the system of ensuring the financial security of the enterprise. The advantages and disadvantages of the current methods of depreciation accrual are considered. The need for active use of accelerated depreciation methods is noted. Recommendations for improving the depreciation policy are made.

Key words: financial security of the enterprise, depreciation policy, accelerated depreciation methods, targeted use of depreciation, effect of using accelerated depreciation.

Михальская Людмила Станиславовна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и банковского дела ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

Людмила Михальская
ludmilamikhalskaya@mail.ru

+7-949-379-32-39

ORCID 0009-0003-8004-124X

Хорошева Елена Ивановна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и банковского дела ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

khorosheva.koi@mail.ru

+7-949-323-03-08

ORCID 0009-0003-1321-7719

Mikhalskaya Ludmila

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance and Banking Department Donetsk State University, Donetsk

Khorosheva Elena

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance and Banking Department Donetsk State University, Donetsk